

PHYSICS AND MATHEMATICS

СВЕЧЕНИЕ, ОБЯЗАННОЕ СТРУКТУРНЫМИ ДЕФЕКТАМ В САМО АКТИВИРОВАННЫХ КРИСТАЛЛАХ A_2B_6

Морозова Н.К.

*Национальный исследовательский университет
Московский энергетический институт*

LUMINESCENCE DUE TO STRUCTURAL DEFECTS IN SELF-ACTIVATED A_2B_6 CRYSTALS

Morozova N.

*National Research University
"Moscow Power Engineering Institute"
Moscow, Russia*

АННОТАЦИЯ

Рассмотрены особенности оптических свойств монокристаллов A_2B_6 , связанные со структурными нарушениями и равновесием собственных точечных дефектов. Описание дается на основе представлений bandanticrossing theory (BAC). Идентифицированы экситонные полосы различной природы в прикраевой области спектра. Получены новые данные об ответственности дефектов упаковки за спектр локализованного экситона.

Экспериментально подтверждена роль температуры в возникновении экситонной люминесценции основы или краевого свечения. Для изучения механизма растворения кислорода при росте гидротермальных монокристаллов ZnS и CdS использованы оптические методы контроля. Спектры сегрегаций кислорода на дефектах упаковки и дислокациях представлены в контексте с предыдущими исследованиями системы кислородных центров в A_2B_6 .

ABSTRACT

The features of the optical properties of A_2B_6 single crystals associated with structural disorders and equilibrium of intrinsic point defects are considered. The description is given on the basis of bandanticrossing theory (BAC). Exciton bands of different nature are identified in the edge region of the spectrum. New data have been obtained that indicate that stacking faults are responsible for the spectrum of a localized exciton.

The role of temperature in the appearance of exciton luminescence of the base or edge emission has been confirmed experimentally. Optical control methods were used to study the mechanism of oxygen dissolution during the growth of hydrothermal ZnS and CdS single crystals. The mechanism of oxygen dissolution in hydrothermal ZnS and CdS single crystals growing at close to room temperatures is considered. Spectra of oxygen segregates at stacking faults and dislocations are presented in context with previous studies of the oxygen centers system in A_2B_6 .

Ключевые слова: изоэлектронные центры, теория антипересекающихся зон, локализованные экситоны, точечные дефекты, дефекты упаковки, дислокации, гидротермальные сфалериты, изотропность, ионное легирование, микрокатодолюминесценция.

Keywords: isoelectronic centers, anticrossing band theory, localized excitons, point defects, stacking faults, dislocations, hydrothermal sphalerite, isotropy, ion doping, micro cathodo luminescence.

1. Введение.

Соединения группы A_2B_6 как прямозонные полупроводники обладают высокой эффективностью излучения во всем спектральном диапазоне от ультрафиолетовой до ИК области. Для спектров самоактивированных кристаллов A_2B_6 характерны перекрывающиеся полосы излучения в области края поглощения, которые в ряде случаев отчетливо разделены, например, при изучении процессов загасания свечения. Так, рис.1 позволяет выделить

набор узких экситонных линий низкотемпературного краевого спектра SAL (a), краевое свечение BE_{ex} (b) и широкополосное излучение SA, которое превалирует выше 200K (c). Природа этих полос первоначально не имела однозначной интерпретации [1-8], хотя предполагалось возможное участие неконтролируемого активатора, в том числе кислорода, и избытка металлического компонента.

Рис. 1. Последовательность загасания полос импульсной рентгено люминесценции (ИРЛ) для образца $CdS(O)$ после отключения возбуждения: а) - экситонные полосы основы, б) - спектр краевого свечения $BEex$, в) - полосы SA центров. Температура $15K$, кристалл № 16, $G=10^{22}cm^{-3}s^{-1}$. Временное разрешение регистрирующего тракта ~ 13 -нс, спектральное $\sim 1,5$ нмВ, длительность импульса ~ 10 нс [10].

Особая роль кислорода, присутствующего в соединениях A_2B_6 в узлах решетки O_s , определяется сходством химических свойств его с S, Se, Te. При этом известно, что кислород значительно отличается по величине электроотрицательности от халькогенов VI группы и создает напряжения, которые приводят к изменению зонной структуры кристалла. Работа ставит целью дополнить данные о роли кислорода в оптике соединений A_2B_6 на базе систематического изложения всех результатов, полученных нами в настоящее время.

2. Широкополосное SA свечение ZnS , $ZnSe$, CdS было исследовано в работах [9-13] с введением представлений теории антипересекающихся зон (bandanticrossing theory BAC). В основу интерпретации природы SA центров и зависимости интенсивности свечения от состава «самоактивированных» кристаллов A_2B_6 заложен анализ дефектообразования.

На рис.2 представлена такая зависимость для SA и SAL свечения от концентрации собственных точечных дефектов и кислорода на примере CdS .

Рис. 2. Изменение самоактивированного свечения от состава кристаллов и концентрации кислорода на примере CdS [10,11].¹

Идентифицированы центры SA свечения как кислородные комплексы $\{O^*_s Cd_i^• V^//_{Cd}\}^1$, которые включают кислород в узле решетки с эффективным отрицательным зарядом O^*_s . Эти центры образуют глубокие уровни рекомбинации E_{SA} в запрещенной зоне.

Максимальная концентрация SA центров, согласно равновесию собственных точечных дефектов, соответствует точке А (рис.2а) – нестехиометрическому составу с небольшим избытком кадмия

n -типа проводимости. Это является причиной и максимальной концентрации в них кислорода. Такие составы относятся к области, в которой кислород полностью компенсирован собственными точечными дефектами решетки. Они термодинамически наиболее устойчивы [14].

На базе теории антипересекающихся зон и благодаря обнаружению роли дефектов упаковки (ДУ) достигнуто понимание распределения кислорода и

¹ Положение штриха с номером образца на рисунке 2b определяет состав кристаллов как совокупность собственных точечных дефектов. Концентрация $[O]$ характеризуется длиной штриха. зарядовые состояния дефектов 0, +, ++, -, - , соответствуют обозначениям: \times , \bullet , $\bullet\bullet$, $//$, $/$.

природы широкополосного SA излучения в кристаллах. Показано, что ДУ возникают для компенсации деформаций при растворении кислорода. Образование ДУ с сегрегацией на них кислорода до

концентраций $\sim 10^{20} \text{ см}^{-3}$ позволяет объяснить «равномерное» распределение этой фоновой примеси в объеме газофазных кристаллов [15-17].

Зонная диаграмма SA свечения на примере кристаллов CdS(O) с ДУ приведена на рис. 3 а.

Рис. 3. Модель мультизоны кристалла CdS(O) с дефектами упаковки и концентрацией $[O_S] \sim 1 \text{ мол}\%$: для SA – (a) и краевого свечения – (b).

Согласно теории ВАС вследствие растворения изоэлектронной примеси кислорода происходит расщепления зоны проводимости E_C на две подзоны E_{-SF} и E_{+SF} . Сдвиг краев подзон линейный и составляет 90 мэВ на 1 мол % $[O_S]$ (см. ниже табл.1). Излучательные переходы: $E_{+SF} \rightarrow E_{SA}$ и $E_{-SF} \rightarrow E_{SA}$ определяют наблюдавшиеся две полосы SA свечения. Для сульфида кадмия это $\sim 600 \text{ нм}$ SA(H) и SA(L) $\sim 720 \text{ нм}$ [10,11,18].

Изменение положения дна подзоны проводимости при наличии высокой концентрации кислорода на ДУ позволило объяснить также возникновение дополнительного края поглощения $E_V \rightarrow E_{-SF}$ (AAE на рис.3а).

3. **Краевое свечение BE_{ex}** . Узкополосное свечение, ранее обозначенное нами как SAL [10,11], включает набор полос краевого спектра BE_{ex} (рис.1b) и экситонный спектр чистых слоев (рис.1а). Типичные спектры приведены на рис.4 для кристалла CdS по данным работ [10,17].

Рис.4. Краевое свечение BE_{ex} и экситонные полосы A_{ex} , I_1 , I_2 одного и того же кристалла CdS №18 при разных температурах измерения.

Впервые краевое излучение описано в [16], как спектр экситонов, локализованных на кислородных центрах в слоях дефектов упаковки. На рис. 3b дана зонная модель краевого излучения для сульфида кадмия с дефектами упаковки.

Отдельные переходы BE_{ex} с конкретных уровней в валентную зону соответствуют длинам волн полос краевого свечения. Усредненный уровень дна зоны проводимости обозначим E_{-SF} (рис.3b).

Различные полосы краевой люминесценции определяются концентрацией кислорода $[O_S]$ в слоях ДУ.

Спектральное положение полос BE_{ex} не изменяется с температурой, например, полоса краевого свечения 515нм на рис.4. наблюдается как при 80, так и при 300К. При более низких температурах (47К рис.4) краевое свечение отсутствует. При этом разрешаются полосы 486нм «бескислородного» CdS и полоса I_2 487нм, которая соответствует $[O_S]$ в

объеме $\leq 10^{19} \text{см}^{-3}$ – пределу возможной очистки CdS от кислорода при данной технологии. Полоса 489 нм I_1 возникает с образованием ДУ как экситон чистых слоев с $[\text{O}_s] \sim (2-3) \cdot 10^{19} \text{см}^{-3}$, существующих в равновесии с I_2 и концентрацией примеси в сегрегатах (см. табл.1).

С выяснением природы краевого свечения получает объяснение изменение интенсивности BE_{ex} с составом кристаллов (рис. 2). Локализованные экситоны образуются в тех же пределах составов, что и SA центры. Однако конкурирующий канал SA свечения влияет на изменение и максимум BE_{ex} свечения (рис. 2).

Полосы краевого свечения, как предполагалось [17], наблюдаются в спектрах при уменьшении ширины запрещенной зоны основы с повышением температуры. При этом уровень чистых слоев E_{CC} опускается до E_{SF} слоя дефекта упаковки (рис. 3б). Модель рис. 3б позволяет определить величину изменения с температурой ширины запрещенной зоны чистых слоев E_{CC} по сравнению со неизменным положением E_{SF} локализованного экситона в слоях дефектов упаковки.

Уменьшение ширины запрещенной зоны основы возможно и в результате *сильного легирования* кристалла кислородом. Спектральное положение экситонной полосы объема, насыщенного кислородом, обозначим как E_{ex}^{lim} (табл.1). Эти образования формируются на базе сегрегатов и в равновесии с выделениями CdO. В работе [18] при уровне предельного легирования отмечалось перекрытие спектра краевого свечения и широкой экситонной полосы E_{ex}^{lim} 497 нм (80К) предельно легированных кислородом участков CdS. Только ДВ компоненты краевого свечения, соответствующие наиболее глубоким уровням BE_{ex} 518 (519) нм, наблюдаются в спектрах.

Рассмотрим влияние уровня легирования на спектры образцов CdS, в которых после ионной имплантации содержание кислорода составляло $\sim 4 \cdot 10^{20} \text{см}^{-3}$ [13]. Для примера выбран образец на подложке №18 примерно стехиометрического состава с максимальной интенсивностью BE_{ex} . Исследованы спектры микрокатодного люминесценции (МКЛ) в РЭМ по методике [19]. Отжиг помимо улучшения структуры позволяет изменять концентрацию кислорода в ионнолегированном слое в результате частичного выхода кислорода.

Рис. 5. Спектры МКЛ при 100 и 300 К ионнолегированных слоев CdS(O) на подложке №18 сразу после ионного легирования кислородом (1) и последующего отжига при 415°C (2). На спектрах указана интенсивность в максимуме полос. $G = 2 \cdot 10^{25} \text{см}^{-3}\text{с}^{-1}$.

Как видно из рис.5, после отжига при температуре 415°C экситонная полоса образца №18, при увеличении интенсивности и сужении до 40 мэВ, смещается в коротковолновую сторону. Ее положение 494 нм при 100К определяет концентрацию $[\text{O}_s]$ в основе CdS (чистых слоях) $\sim 7 \cdot 10^{19} \text{см}^{-3}$.

Эта экситонная полоса наблюдается только при 100К (рис.5). При 300К она отсутствует, а выявляется краевое свечение BE_{ex} – полоса 513 нм.

Для полосы 513 нм расчетная концентрация кислорода на ДУ $\sim 1,5 \cdot 10^{20} \text{см}^{-3}$ [11,17].

На рис. 6 приведены спектры МКЛ слоев на подложке №20 кристалла, выращенного при избытке серы с более совершенной структурой. Спектры МКЛ снимались на однородных монокристаллических блоках исходного имплантированного кислородом слоя и того же слоя после последовательных отжигов при 375 , 415 и 450°C .

Рис.6. Спектры МКЛ при 100К(а) и 300К(б) К ионнолегированного слоя CdS(O) на монокристалле CdS(O) №20: после ионного легирования кислородом (1) и последующих термообработок при 375(2), 415 (3) и 450°С (4). $G = 2 \cdot 10^{25} \text{ см}^{-3} \text{ с}^{-1}$.

Экситонная полоса основы после отжига при 415°С смещается до ~495 нм при 100К (кривые 3-4), а затем до 494нм (кривая 4) после отжига при 450°С. Концентрация [O_s] при этом уменьшается до ~(7- 8) · 10¹⁹см⁻³. Интенсивность экситонной полосы на порядок выше, чем у образца №18, что согласуется с более высоким совершенством кристаллической структуры кристалла №20 CdS(O)·S, чем CdS(O)·Cd №18.

При 300К экситонная полоса основы отсутствует после отжига и в этом случае. Преобладает в спектре краевое свечение BE_{ex} 513нм → 512нм. Коротковолновый сдвиг и уменьшение интенсивности этой полосы (рис. 5, 6) согласуются с уменьшением концентрации кислорода до ≤10²⁰ см⁻³. Более коротковолнового, чем 512 нм, положения полос краевого свечения после отжигов мы не наблюдали, как и слоистой неоднородности кристаллов. Очевидно, при дальнейшем уменьшении [O_s] энергии деформационного несоответствия оказывается уже недостаточно для образования дефектов упаковки.

4. Полосы люминесценции SAL^{SW}. В кристаллах CdS, выращенных из газовой фазы при больших избыточных давлениях паров серы, содержание [O_s] может быть уменьшено до (5-7)·10¹⁸ см⁻³ [10,17]. Для них были обнаружены более КВ и уз-

кие линии экситонной серии SAL^{SW} с головной линией 507нм и ЛО мотивом. Полуширина этих линий (7-8Å) существенно меньше, чем сопровождающей их экситонной полосы чистого CdS 487нм (~17-20 Å) и тем более полос BE_{ex} люминесценции (~50 Å). Кроме того эта коротковолновая серия 507нм наблюдалась только локально для отдельных участков неоднородных образцов и при низких температурах (47К).

Такие Эти особенности предполагают, что серия узких полос с головной линией 507нм более вероятно связана с дефектами структуры CdS. Кристаллы, выращенные при малой концентрации кислорода, могут удерживать его на дислокациях. При этом постоянно присутствующая полоса А-экситона 487нм чистого CdS выявляет локальные области очистки вблизи дислокаций [17]. Узкие экситонные линии КВ серии свидетельствуют о малом изменении [O_s] в сегрегатах, а возможность наблюдать SAL^{SW} серию только при достаточно низкой температуре подтверждает предполагаемую природу полос. Аналогичные SAL^{SW} серии обнаружены и для других соединений A₂B₆ [9-12,17-21].

Таблица 1 демонстрирует это при 80К на примере ZnS и ZnSe.

Табл. 1.

Сопоставление полос излучения разной природы. T=80K.

Crystal Aex, G, meV	I ₂ , nm (eV)	E _{ex cc} (I ₁), nm (eV)	E _{ex lim} , nm (eV)	SAL ^{SW} , nm (eV)	BE _{ex} , nm (eV) LO, meV
CdS 486.2(2.550) G=29	487(2.546) [4]	489(2.535) [15]	497(2.495) [55]	507(2.445) [105]	512(2.422) [128] LO=38
ZnS 326.2(3.801) G=40	327(3.792) [9]	329,5(3.763) [38]	331(3.746) [55]	333.5(3.718) [83]	336(3.690) [111] LO= 45
ZnSe 442(2.805) G=30	443(2.799) [6]	444(2.792) [13]	451(2.749) [56]	455(2.725) [80]	460(2.695) [110] LO= 30

Примечание. Для CdS смещение зон соответствует 90 meV на 2·10²⁰ см⁻³[O_s]; в ZnS сдвиг зон 75s-90w meV на 2,5·10²⁰ см⁻³[O_s], для ZnSe эта величина 100 meV на 2·10²⁰ см⁻³[O_s]. Смещение полос: I₂, E_{ex cc} (I₁), E_{ex lim}, SAL^{SW} и BE_{ex} относительно Aex, указано в квадратных скобках в мэВ.

Рассмотрим справедливость сделанных выводов на примере других соединений A_2B_6 , в частности ZnS.

5. Гидротермальные сфалериты. Возникновение SAL^{SW} полос наблюдалось нами также для гидротермальных сфалеритов ZnS [9, 22-24]. На рис. 7а,б представлены в сравнении спектры КЛ кристаллов CdS и ZnS, выращенных в щелочных гидротермальных растворах KOH. Как видно из рисунка, для ZnS, как и CdS, в области более КВ, чем BE_{ex} , наблюдается характерная узкая линия SAL^{SW}

~333,5 нм. Экситонная полоса ~327(329)нм и сопутствующее краевое свечение BE_{ex} с головной линией ~336 нм соответствует участкам ZnS·O с ДУ. Концентрация ДУ в щелочных сфалеритах мала порядка 1% [9,11], что согласуется с малой интенсивностью полос краевого спектра (рис. 7а).

Что же касается узкой линии ~333,5 нм, то она наблюдается в областях макронесовершенств объема, например в зоне регенерации, где возможна локальная очистка от кислорода на дислокациях.

Рис. 7. Спектры КЛ при 80К монокристаллов: а) – гидротермального щелочного ZnS; б) – газофазного CdS №7; в) – микрофото гидротермального сфалерита (ZnSe) в режиме ОЭ РЭМ при х600.

При низких температурах роста 300-400⁰С гидротермальных кристаллов растворимость в них кислорода и количество собственных точечных дефектов ограничены. Однако по данным активационного анализа в щелочных сфалеритах $[O_S]$ ~0.7-0.8 мол%. Это превышает предел растворимости кислорода в ZnS (табл.1) и предполагает присутствие фазы ZnO·S [8,9,12].

На рис. 7 в РЭМ показан скол такого образца. Хотя основная часть кристалла это устойчивая гомогенная система, темные пятна выявляют концентрирование кислорода. Видны ступени роста, захватывающие кислород [24].

Присутствие двух составов ZnO·S и ZnS·O отражают спектры КЛ этих кристаллов. Экситонный спектр ZnO·S фазы представлен широкой полосой

~368нм, а фазы ZnS·O – полосой 327нм (рис.7а). В поляризованном свете такие кристаллы выглядят как анизотропные, полосчатые.

Крупные гидротермальные кристаллы ZnS с достаточно совершенной кристаллической структурой растут в водных растворах H_3PO_4 – кислые сфалериты (рис. 8-9). Потеря серы в виде H_2S определяет избыток цинка и стабилизирует кислород в объеме кристаллов. По данным активационного анализа кислые сфалериты содержат кислород до 0,3-0,4 мол%. Исследования двулучепреломления показывают, что кристаллы изотропны, а концентрация ДУ <1%. Под микроскопом обнаруживаются множественные микро неоднородности, которые вскрываются иногда в виде каверн [9, 23].

Рис. 8. Спектры МКЛ кислого сфалерита ZnS в зависимости от температуры съемки.

Рис. 9. Эволюция спектров МКЛ гидротермального ZnS (100 K) при переходе от кислой затравки к росту щелочного сфалерита: 1-кислая затравка; 2 - область, примыкающая к затравке; 3 - переход к росту щелочного ZnS (зона регенерации); 4 - щелочной сфалерит в середине нарощенного слоя; 5-окончание роста в зоне столбчатой кристаллизации.

Исследование спектров отражения и МКЛ гидротермальных кислых сфалеритов выявляют экситонную полосу «бескислородного» ZnS – A_{ex} 326,2нм (рис. 8, 9). При малой концентрации ДУ и отсутствии типичных для ZnS полос краевого свечения на ДУ: 335-336, 340, 344 нм [16] в кислых сфалеритах стабильно проявляется SA_{L}^{SW} полоса $\sim 333,5$ нм на дислокациях, особенно при наибольшем количестве дислокаций вблизи области регенерации (рис. 9, кривая 2).²

Две интенсивные экситонные полосы ~ 327 и $329,5$ нм (I_2 и I_1 табл. 1) в спектрах МКЛ кислых сфалеритов свидетельствуют о существовании в основном объеме двух составов ZnS·O: с концентрацией растворенного кислорода $\sim 10^{19}$ см⁻³ и $\sim 1 \cdot 10^{20}$ см⁻³. Усиление длинноволновой области спектра 350-360 нм типично для ZnS·O с избытком Zn и [O_S] $\sim 10^{20}$ см⁻³ [8-11]. Спектры отражают специфику ступенчатого роста гидротермальных кристаллов [8,12]. Захват кислорода растущей гранью ведет к накоплению примеси с периодическим сбросом ее перед образованием новой ступени [22-24].

О количестве растворенного кислорода [O_S] в кислых сфалеритах можно судить и по SA свечению. В частности, при переходе к кислой затравке (рис.9, кривые 2→1) имеет место усиление SA свечения и сдвиг 430→415(410) нм в сторону SA(H)

составляющей. По этим данным кислород в объеме кислых сфалеритов содержится в составе SA центров.

Подобные изменения наблюдались при ликвидации ДУ пластической деформацией монокристаллов ZnS [8,9,25,26,], когда освобождающийся кислород переходит объем изотропного образца. Аналогично при газостатировании [27] разрушение дефектов упаковки под давлением 1500атм и температуре $\sim 1000^{\circ}C$ сопровождалось усилением SA(H) свечения.

В целом исследование гидротермальных кристаллов, для которых низкие температуры роста препятствуют образованию ДУ, подтвердило связь с краевого свечения с этими структурными нарушениями.

6. Заключение

Результаты работы могут быть подытожены в виде основных выводов.

1. Изучены особенности спектров сегрегатов кислорода на дефектах упаковки и дислокациях в общем обзоре роли кислородных центров в A_2B_6 .

2. Выявлена широкая распространенность узких линий вблизи A_{ex} , обязанных сегрегатам на дислокациях, при отсутствии ДУ и растворении кислорода в объеме кристалла.

² При переходе к щелочным кристаллам в зоне регенерации (рис 9, кривая 4) усиливаются полосы, связанные с

возникновением ZnO·S фазы: 368, 520, 640нм [8]. Возникает также краевое свечение BE_{ex} с головной линией 336нм.

3. Описаны особенности изменения спектров при растворении кислорода в объеме гидротермальных кристаллов в сравнении с процессами газостатирования и пластической деформации.

4. Представлены новые данные, демонстрирующие возможность наблюдения конкурирующих каналов люминесценции BE_{ex} или E_{ex}^{CC} при различных температурах.

Литература

1. Physics and Chemistry of AПBVI Compounds. Ed. M. Aven, D. Prener (M., Mir, 1970).

2. И.Б. Ермолович, А.В. Любченко, М.К. Шейнкман / Механизм зеленой краевой люминесценции в CdS монокристаллах и параметры центров свечения // ФТП. №2 (11). С. 1639 – 1643 (1968).

3. К.В. Шалимова / Фото люминесценция сублима-т-фосфоров: Дис... докт. физ.- мат. наук. М.: ФИАН, 1952.

4. H. Samelson, A. Lempicki / Fluorescence of cubic ZnS \cdot Cl crystals // Phys. Rev. B. Vol. 125, № 3. С. 901-909 (1962).

5. Э.Д. Польских, С.С. Галактионов, А.А. Бундель / Цинк сульфидные люминофоры, активированные кислородом // ЖПС. 19.(5). С. 877–881 (1973).

6. Н.П. Голубева, М.В. Фок / Связанная с кислородом люминесценция "беспримесного" ZnS // ЖПС. 17 (2). С. 261 – 268 (1972).

7. N.K. Morozova, L.V. Gamosov, E.A. Lakin / UV spectra politipes of ZnS / Optic and Spectroscopy // 37(6). P.1116 -1121 (1974).

8. Н.К. Морозова, В.А. Кузнецов под ред. М.В. Фока, 200 стр. / Сульфид цинка (Получение и оптические свойства) / Монография. М. Наука. 1987.

9. Н. К. Морозова / Спектроскопия различных структурных форм сульфида цинка с изоэлектронными ловушками кислорода: Дис... докт. физ.-мат. наук. М.: МЭИ, 1981.

10. Н.Д. Данилевич Взаимозависимость оптических свойств, кристаллической структуры и состава кристаллов CdS(O) с применением теории антипересекающихся зон. Дис... канд. физ.-мат. наук М., МЭИ, 2011.

11. N.K. Morozova. New in the optics of II-VI-O compounds. LAP LAMBERT Academic Publishing. 2021. Riga, Latvia, 214p.

12. Д.А. Мидерос. Оптические свойства соединений A2B6 с изоэлектронной примесью кислорода с позиций теории антипересекающихся зон. Дис... канд. физ.-мат. наук. М.: МЭИ, 2008.

13. А.А. Канахин. Применение модели антипересекающихся зон при сильном легировании кислородом CdS. Дис... канд. физ.-мат. наук М., МЭИ, 2015.

14. N.K. Morozova, A.A. Kanakhin, A.S. Shnitnikov / Solubility of Oxygen in CdS Single Crystals and Their Physicochemical Properties / Semiconductors. 50 (7). P. 849–852 (2016).

15. N.K. Morozova / Specificity of cathodoluminescence spectra of ZnS \cdot O with stacking faults / Sciences of Europe. 2020. 51-1 (51), 37-43.

16. Н.К. Морозова. Спектры поглощения, возбуждения и излучения кристаллов ZnS \cdot O в свете теории антипересекающихся зон. Sciences of Europe. 2020. 56-1 (56), 21-27.

17. N.K. Morozova, I.I. Abbasov / System of excitons bond at oxygen centers and stimulated emission of CdS crystals / International Journal of Modern Physics B. Vol. 36, No. 22 (2022) 2250136 (15 pages) <https://doi.org/10.1142/S0217979222501363>

18. Н.К. Морозова. Экситонный спектр и вынужденное излучение кристаллов CdS с дефектами упаковки в свете теории антипересекающихся зон. Sciences of Europe. 2020. 59-1 (59), 57-65.

19. N.K. Morozova, V.G. Galstyan, A.A. Kanakhin, I.N. Miroshnikova / Oxygen Implanted CdS \cdot O Layers in Terms of Band Anticrossing Theory / Semiconductors 47(8),1018–1025 (2013).

20 V. I. Oleshko, S. S. Vilchinskayaa, and N. K. Morozova./ Features of the Luminescence Spectra of ZnSe \cdot O Crystals in Band Anticrossing Theory // Semiconductors. 55 (5), pp. 531–537 (2021).

21. K. Akimoto, T. Miyajima, Y. Mori /Photoluminescence spectra of oxygen doped ZnSe grown by molecular-beam epitaxy // Phys. Rev. B. 39 (5). P. 3138-3144. (1989).

22. N. K. Morozova, V.A. Kuznetsov, A.A. Shternberg, I.A. Karetnikov / Possibilities of using optical methods for quality control of single crystals of hydrothermal sphalerite / Crystallography J. 24 (5),1088-92 (1979).

23. В. Г. Галстян, Н. К. Морозова, В. А. Кузнецов, А. А Штернберг, В. И. Муратова / Исследование ротовых неоднородностей монокристаллов гидротермального сфалерита с помощью растрового электронного микроскопа // Кристаллография. 25 (4), 829 – 835 (1979).

24. N.K. Morozova, D.R. Kostomarov, Yu.A. Pashchenko, V.A. Kuznetsov, V.G. Galstyan, T.P. Dolukhanyan / Features of ZnSe single crystals grown under hydrothermal conditions // Crystallography. 31(4), pp. 720-725. (1986).

25. Н.К. Морозова, Ю.А. Пашенко, С.З. Шмурак, А.В. Полегаев / Влияние пластической деформации на оптические свойства монокристаллов сульфида цинка // Труды МЭИ. Физика полупроводниковых материалов и приборов. М. МЭИ, в. 443, с.10-13, (1980).

26. N. K. Morozova, I. N. Miroshnikova, V. G. Galstyan / Analysis of the Optical Properties of Plastically Deformed ZnS(O) Using Band-Anticrossing Theory// Semiconductors. 53 (6), pp. 784–788. (2019). DOI: 10.1134/S1063782619060125

27. N.K. Morozova, I. A. Karetnikov, K. V. Golub, E. M. Gavrishchuk, E. V. Yashina, V. G. Plotnichenko, V. G. Galstyan / Pressure and Temperature Effects on Point-Defect Equilibria and Band Gap of ZnS// Inorganic Materials, 01/ 2004. 40 (11), 1138-1145 (2004).